

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, February 2025, P. 365-369
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14934962)
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934962>

Variasi Penutur Gorontalo Dalam Berbahasa Indonesia Lisan dan Tulisan

Hanisah Hanafi

¹Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Moutong Kabupaten Bone Bolango.

Email: hanisahhanafi65@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada variasi penutur Bahasa Gorontalo dalam menggunakan bahasa Indonesia lisan dan tulisan baik resmi maupun tidak resmi. Seorang laki-laki dewasa Gorontalo, berpendidikan tinggi, yang fasih berbahasa Gorontalo dan Indonesia, yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Rekaman tuturan dan dokumentasi tulisan informan sebelum direvisi, dikumpulkan dan dijadikan objek kajian. Tuturan dan tulisan-tulisan yang dihasilkannya dianalisis berdasarkan kajian teori generatif fonologi. Hasil penelitian ini mengungkapkan terjadinya proses fonologis dari beberapa fonem vokal dan konsonan, baik lisan maupun tulisan, yakni terjadi proses asimilasi, disimilasi, *over correction*, dan penguatan vokal. Dari proses-proses tersebut, kecenderungan terdapat pada Bahasa lisan penutur memengaruhi bahasa tulisnya. Kata-kata bahasa Indonesia yang memiliki vokal lemah (/ə/), pada umumnya berubah menjadi vokal yang kuat, yakni [o] atau [ɔ]. Bila dalam satu kata terdapat dua buah vokal lemah pada suku kata yang berurutan, penutur menjadi bingung dan ragu untuk menuliskan kata tersebut. Ciri-ciri fonologis Bahasa Gorontalo yang tidak memiliki vokal lemah /ə/ menjadikan penutur tersebut mengubahnya menjadi vokal yang lebih dekat dan lebih mudah untuk diucapkan. Demikian juga halnya yang terjadi pada konsonan /f/ yang berubah menjadi /p/ atau sebaliknya. Kesilapan-kesilapan tersebut yang merupakan interferensi Bahasa Gorontalo ke Bahasa Indonesia yang memengaruhi Bahasa tulis penutur.

Kata Kunci: *penutur Gorontalo, interferensi, Bahasa lisan, Bahasa tulis*

Abstract

This study focuses on the variation of Gorontalo language speakers in using spoken and written Indonesian, both formally and informally. An adult Gorontalo male, highly educated, who is fluent in Gorontalo and Indonesian, was used as the subject of the study. Speech recordings and documentation of the informant's writings before being revised were collected and used as the object of study. The speech and writings produced were analyzed based on the study of the generative theory of phonology. The results of this study reveal the occurrence of phonological processes of several vowel and consonant phonemes, both orally and in writing, namely the process of assimilation, dissimilation, over-correction, and strengthening of vowels. From these processes, there is a tendency for the speaker's spoken language to influence his written language. Indonesian words that have weak vowels (/ə/), generally change into strong vowels, namely [o] or [ɔ]. If in one word there are two weak vowels in consecutive syllables, the speaker becomes confused and hesitates to write the word. The phonological characteristics of the Gorontalo language which does not have a weak vowel /ə/ make the speaker change it into a vowel that is closer and easier to pronounce. The same thing happens to the consonant /f/ which changes to /p/ or vice versa. These errors are interference from the Gorontalo language to Indonesian which affects the written language of the speaker.

Keywords: *Gorontalo speakers, interference, Spoken language, Written language*

Article Info

Received date: 31 January 2025

Revised date: 10 February 2025

Accepted date: 17 February 2025

PENDAHULUAN

Pemerolehan atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa adalah proses yang digunakan oleh anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya dan lingkungannya sampai dia memilih berdasarkan ukuran bahasa tersebut Kiparsky (Tarigan,1986:243).

Menurut Chomsky, ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak memperoleh bahasa pertamanya, yakni proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan proses

yang berbeda. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) yang secara tidak disadari dan dibawa oleh anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak memiliki performansi dalam berbahasa. Pada proses kompetensi inilah terjadi pemahaman yang melekat hingga dewasa, yang juga merupakan performansinya.

Performansi adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yakni proses pemahaman dan proses penciptaan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penciptaan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri (Chaer 2003:167).

Selanjutnya, Chomsky juga beranggapan bahwa pemakai bahasa mengerti struktur bahasa yang digunakannya yang membuatnya dapat mengkreasikan kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya dan membuatnya memahami kalimat-kalimat tersebut. Jadi, kompetensi adalah pengetahuan intuitif yang dimiliki seorang individu mengenai bahasa ibunya atau bahasa pertamanya. Intuisi linguistik ini tidak begitu saja ada, tetapi berkembang sejalan dengan pertumbuhan anak, sedangkan performansi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kompetensi.

Demikian juga halnya dengan pengucapan bunyi bahasa sebagai unsur terkecil dalam Bahasa, yang telah dikuasai dan telah menjadi kompetensi. Ketika seseorang berbicara, performansi yang terdengar adalah kompetensi yang diterimanya dimasa anak-anak, dan hal itu telah menjadi penguasaan yang sempurna. Bunyi bahasa atau fonem bahasa pertama yang telah dikuasai menjadi kompetensi, melekat dan dikuasainya.

Pada wilayah yang memiliki dua bahasa atau lebih, seperti Indonesia, Bahasa kedua biasa diterima lewat pembelajaran. Pada pembelajaran bahasa, anak telah dibekali dengan bunyi bahasa pertama (fonem) yang telah dikuasainya dan telah menjadi performansinya. Bila struktur bunyi bahasa kedua sama dengan bahasa pertama anak, maka tidak akan terjadi permasalahan atau kesilapan dalam melafalkan kata-kata pada bahasa yang dipelajarinya. Namun bila berbeda, maka akan ada perubahan-perubahan tertentu yang akan terjadi pada pengucapan bahasa keduanya. Atau bisa dikatakan juga adanya interferensi bahasa pertama (bahasa ibu) ke bahasa target (bahasa kedua).

Setelah menguasai bahasa kedua, pemakaian dua bahasa oleh seseorang bisa mengakibatkan terjadinya kontak bahasa antara kedua Bahasa tersebut. Dengan demikian, seorang dwibahasawan sangat mungkin melakukan interferensi bahasa pertama ke dalam Bahasa keduanya. Kontak Bahasa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang negatif, karena unsur-unsur bahasa pertama masuk ke dalam bahasa kedua atau sebaliknya yang menyimpang dari kaidah bahasa kedua tersebut.

Kompetensi seseorang berbahasa lisan mendukung perkembangan keaksaraannya (Bishop & Snowling, 2004; Catts, Fey, & Tomblin, 1997). Berhasil dalam menulis bergantung pada sejumlah persepsi dasar, kognitif, dan proses bahasa (Kellogg, 1994) dan, tidak mengherankan, bila tidak berhasil dalam menulis merupakan manifestasi dari berbagai kesulitan perkembangan kognitifnya. Meskipun generasi teks berbagi banyak komponen dengan produksi bahasa lisan, termasuk pengambilan leksikal dan formulasi sintaksis, menulis menuntut tambahan sistem kognitif yang lebih berkembang. Misalnya, anak-anak merasa memproduksi narasi tertulis secara signifikan lebih sulit daripada menghasilkan narasi lisan (Gillam & Johnston, 1992) dan menulis membutuhkan lebih banyak sumber daya kognitif (Bourdin & Fayol, 2000).

Untuk melihat dan memahami hubungan antara Bahasa lisan dan tulisan dan juga dampak yang dihasilkannya, dilakukanlah penelitian ini. Namun, penelitian ini dilakukan terhadap subjek orang dewasa dengan tujuan untuk melihat apakah juga ada pengaruh Bahasa lisan subjek terhadap hasil tulisannya, seperti yang dikatakan oleh Bishop & Snowling, 2004; Catts, Fey, & Tomblin, 1997 di atas, mengingat pengetahuan komposisi informan sudah bagus.

Empat kecakapan berbahasa (berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca) berkembang secara sinkron (Shanahan, 2006). Namun, model pengembangan tulisan tidak secara khusus mengidentifikasi bahasa lisan sebagai sumber proses menulis. Subkomponen sistem bahasa; fonologi, leksikon, tata bahasa, dan pragmatik (Hirsh-Pasek, Kochanoff, Newcombe, & de Villiers, 2005), mengarah pada prediksi bahwa semua komponen tersebut akan berdampak pada hasil teks tertulis dan dapat terjadi pada fase perkembangan yang berbeda. Peningkatan bahasa lisan dikaitkan dengan

peningkatan kemampuan bahasa tertulis (McCutchen, 1986), meskipun sampai saat ini tidak ada ambang batas kompetensi bahasa lisan yang mendukung penulisan yang telah diidentifikasi.

Terdapat beberapa bukti bahwa kualitas komposisi anak-anak dipengaruhi oleh keterampilan bahasa lisan mereka di beberapa tingkatan termasuk subkata, kata, kalimat, dan tingkat teks (Abbott & Berninger, 1993; Berninger, Mizokawa, Bragg, Cartwright, & Yates, 1994). Namun apakah hal tersebut juga berlaku pada proses fonologis? Bagaimanapun fonologis juga termasuk dalam komponen penulisan kata dan juga terjadi karena adanya kontak Bahasa, interferensi fonologis juga terjadi.

Misalnya, pada tingkat kata tunggal, proses fonologis berdampak langsung pada perkembangan ejaan, yang penguasaannya merupakan prasyarat untuk penyusunan teks (Graham, Berninger, Abbott, Abbott, & Whitaker, 1997). Pada tahun-tahun awal sekolah, terdapat kesejajaran antara modalitas lisan dan tulisan dalam menulis (Hidi & Hidyand, 1984). Pada titik perkembangan ini, bahasa lisan dapat dipandang sebagai pemimpin produksi teks tertulis (Shanahan, 2006). Seiring berjalannya waktu, proses inipun berbeda. Fokus bahasa lisan adalah pada elaborasi sedangkan fokus dalam menulis adalah pengembangan koheisi (Gillam & Johnston, 1992; McCutchen, 1986) dan transformasi pengetahuan. Terlepas dari perbedaan kedua proses tersebut, ketika anak-anak menjadi lebih terampil dalam menulis dan berbicara, ada hubungan yang berkelanjutan di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, tulisannya juga semakin berkembang. Hal itu juga mempengaruhi sistem bahasa yang lain. Namun apakah ini berlaku bagi seseorang yang telah menguasai lebih dari satu Bahasa, dan menggunakannya sebagai percakapan sehari-hari secara bergantian?

METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap seorang laki-laki dewasa berpendidikan tinggi, yang menguasai bahasa Gorontalo sebagai bahasa pertamanya, dan juga Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Data bahasa lisan penutur didapatkan dengan merekam percakapan dengan informan. Dokumen-dokumen/tulisan-tulisan karya ilmiah informan yang belum direvisi, juga percakapan tertulis di grup WhatsApp, atas izinnya, dikumpulkan, menjadi data utama. Dengan menggunakan teori Phonology Generative, interferensi bunyi bahasa Gorontalo ke bahasa Indonesia lisan dan tulis penutur, dijabarkan dan dianalisis untuk melihat kecenderungan perubahannya. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman 12pt, satu kolom, kerapatan baris 1 spasi, pada kertas A4. Mencantumkan metode atau teknik yang digunakan, dan alat-alat khusus yang diperlukan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa lisan yang digunakan berkomunikasi sehari-hari oleh informan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Gorontalo. Pada unsur segmental, kedua Bahasa ini berbeda pada jumlah variasi konsonan dan vokal. Bahasa Indonesia memiliki konsonan /p, b, t, d, k, g, f, tʃ, dʒ, s, ʃ, l, r, m, n, ŋ, ɲ/. Untuk variasi konsonan Bahasa Gorontalo memiliki bunyi konsonan /p, b, t, d, k, g, dʒ, s, l, r, m, n, ŋ/. Untuk bunyi vokal, variasi bunyi bahasa Indonesia adalah /i, e, a, ə, o, dan u/, sementara dalam Bahasa Gorontalo, variasi bunyi vokal adalah /i, e, a, o dan u/. Dari jabaran di atas, dapat dikatakan bahwa variasi segmental Bahasa Gorontalo sangat sederhana bila dibandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Informan dalam berkomunikasi, menggunakan kedua Bahasa tersebut, Bahasa Indonesia dan Gorontalo secara bergantian, tergantung kepada siapa dia berbicara, yang berarti bahwa bahasa tersebut berada dalam situasi kontak bahasa atau saling kontak (Weinreich dalam Suwito, 1985:39). Dari situasi kontak Bahasa tersebut, sering terjadi interferensi, atau saling pengaruh antara Bahasa pertama Gorontalo dan Bahasa kedua (Indonesia) atau sebaliknya. Dalam Bahasa Indonesia lisan penutur, beberapa pengaruh bunyi sangat menonjol dalam pengucapannya, misalnya pengucapan bunyi /ə/ dan /f/. Terjadi interferensi dari hal tersebut, yakni ada proses dissimilasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, interferensi lumrah terjadi pada Bahasa lisan pembicara.

Dari beberapa kata/kalimat yang diucapkan oleh informan, yang mengandung bunyi vocal /ə/, diucapkannya sebagai vocal /o/. dari kebiasaan tersebut, informan tidak menyadari bahwa dia melakukan kesilapan. Akhirnya, hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang tanpa disadarinya kata tersebut menjadi suatu pertimbangan manakala ingin dituliskannya. Akhirnya kata-kata yang tertulis

lebih banyak berupa hasil transfer dari pengucapannya. Disinilah informan akhirnya dalam menulis melakukan banyak kesalahan dalam ejaan kata-kata tertentu.

Informan menyadari akan beberapa kata yang mengandung vocal /ə/ adalah diucapkan sebagai /ə/, namun karena ketidaksanggupannya mengucapkan bunyi tersebut pada saat berbicara normal, dan menggantikannya dengan bunyi yang paling dekat /o/ maka kadang informan tidak lagi dapat mengingat apakah kata-kata tersebut sebenarnya memiliki huruf *e* atau *o*. Akhirnya informan melakukan transfer secara langsung dari bunyi yang mampu diucapkannya ke dalam bentuk tulisan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan ejaan pada kata-kata tersebut. Dalam mengucapkannya, informan melakukan usaha untuk memproduksi bunyi yang mirip dengan yang seharusnya. Akhirnya bunyi yang terucap adalah bunyi yang bergeser sedikit; antara /ə/ dan /o/, yakni /ɔ/. Bunyi /ɔ/ yang mempunyai ciri bulat, tidak terdapat dalam variasi bunyi Bahasa Gorontalo. Yang mendekati bunyi dengan ciri bulat tersebut adalah /o/, yang lebih bulat, namun bukan berarti informan tidak mampu mengucapkannya.

Proses tersebut adalah proses spontanitas yang dipahaminya melalui proses transfer dari kemampuan pengucapannya ke dalam bentuk tulisan. Namun, disela itu ada rasa keraguan menuliskannya karena adanya pengetahuan awal informan yang masih tersimpan akan ejaan yang benar dari kata-kata tersebut, tapi terganggu oleh pengucapannya sendiri yang tidak sesuai lagi dengan ejaan yang dipahaminya. Akhirnya informan menuliskan kata-katanya dengan mentransfer pengucapannya ke bentuk tulisan yang lebih sering terucap dan akhirnya lebih diyakininya benar. Namun seiring berjalannya waktu, informan sering mendapatkan revisi tulisan yang menemukan adanya perubahan-perubahan yang tanpa disadarinya salah, membuatnya menjadi ragu akan apa yang selama ini telah dilakukannya. Akhirnya ia lebih banyak bertanya bila ingin menuliskan kata-kata yang mengandung bunyi /ə/.

Proses selanjutnya adalah juga terjadi over generalisasi oleh informan. Adanya rasa selalu salah dalam menulis kata-kata yang mengandung bunyi /ə/ akhirnya membuatnya melakukan *over controlled*, yakni bila menemukan kata berbahasa Indonesia yang mengandung bunyi /o/, beberapa kata diubahnya dengan mengucapkannya sebagai /ə/. Artinya, beliau dengan secara sadar melakukannya karena menganggap bila mengucapkan bunyi /o/, berarti telah melakukan kesalahan. Hal ini menambah jumlah variasi interferensi dalam tulisan informan. Beberapa kata yang telah berubah adalah kata *kolam* /kolam/ diucapkannya sebagai [kəlam], kata *tongkat* /tongkat/ - [təŋkat], kata *topan* /topan/ - [təpan]; yang dalam penulisannya tidak terjadi perubahan. Keunikan terjadi pada proses ini. Informan dalam berucap adalah dalam situasi yang terkontrol, yakni dalam suasana perekaman suara. Artinya, dalam situasi tersebut, informan berusaha mengucapkan kata-kata sesempurna mungkin. Namun yang terjadi adalah perbaikan yang berlebihan, yang akhirnya mengubah bunyi yang benar menjadi salah. Namun pada proses menuliskan kata-kata tersebut, informan tidak melakukan kesalahan.

Berikutnya adalah pengucapan konsonan /f/. Bunyi ini tidak ditemukan dalam Bahasa Gorontalo, namun terdapat dalam Bahasa Indonesia, yang walaupun semuanya adalah kata-kata serapan, misalnya kata *fantastic*, *farmasi*, *reformasi* dan lain-lain yang berciri *frikatif*. Bunyi yang terdekat dengan bunyi tersebut adalah bunyi stop yang memiliki ciri yang [-continuant], [-abrupt release], sementara /f/ berciri [+continuant], [+abrupt release]. Kata-kata yang frikatif ini yang [+continuant] berubah menjadi [-continuant], jadi kata *fantastic*, *farmasi*, *reformasi* misalnya, diucapkan sebagai [pantastik, parmasi, repormasi]. Kata-kata tersebut dalam penulisannya menjadi sesuai dengan pengucapannya, dan hal tersebut tidak disadarinya bahwa tersebut adalah kesilapan.

SIMPULAN

Beberapa proses interferensi terjadi pada informan dalam berbicara dan menulis. Pada umumnya proses yang terjadi adalah proses dissimilasi yakni pergantian bunyi /ə/ menjadi bunyi [o], yang memengaruhi bentuk penulisan kata tersebut, yang disesuaikan dengan pengucapan oleh informan. Pada kata yang mengandung bunyi /ə/, penulisannya berubah menjadi *o*. Namun hal tersebut tidak terjadi bila informan dalam kondisi terkontrol. Beliau malah melakukan *over generalization*, dengan mengucapkan kata yang berbunyi /o/ menjadi /ə/ namun tidak mengalami interferensi dalam tulisan. Interferensi juga terjadi pada bunyi frikatif, yakni terjadi juga proses dissimilasi.

REFERENSI

- Bishop, D. V. M., & Snowling, M. J. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? *Psychological Bulletin*, 130(6), 858–886
- Chaer, Abdul. (2003). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. (2006). *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conneli, Vince & Julie Dockrell (2009). The impact of oral language skills on the production of written text. *British Journal of Educational Psychology Monograph Series II, Number 6*.
- Fang, Zhihui. (1997). A study of changes and Development in Childrens' development potential. *Journal of Linguistics and Education*. Volue 9, issue 4. Pages 341-367.
- Gillam, R. B., & Johnston, J. R. (1992). Spoken and written language relationships in language/learning-impaired and normally achieving school-age children. *Journal of Speech & Hearing Research*, 35(6), 1303–1315.
- Kellogg, R. T. (1994). *The psychology of writing*. Oxford University Press
- McCutchen, D. (1986). Domain knowledge and linguistic knowledge in the development of writing ability. *Journal of Memory and Language*, 25(4), 431–444
- Shanahan, T. (2006). *Relations among Oral Language, Reading, and Writing Development*. In C. A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), *Handbook of writing research* (p. 171–183). The Guilford Press.